

CHORVACHILIK FERMALARIDA VETERENARIYA-SANITARIYA XIZMATLARINI OLIB BORISH

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
1-kurs magistranti*

Kenjayev Boburbek Xusayinboy o'g'li

Annotatsiya: Chorvachilik qishloq xo'jaligining eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, xalq xo'jaligining turli tarmoqlari orasida alohida ahamiyat kasb etadi. Chorvachilikdan inson hayoti uchun eng zarur bo'lgan oziq-ovqat, sut, go'sht, tuxum, asal va baliq mahsulotlari olinadi. Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan ushbu mahsulotlarning miqdori va sifat ko'rsatgichlariga qarab mamlakat aholisining farovonligi haqida fikr yuritish mumkin

Kalit so'zlar: qoramolchilik, chorvachilik, ferma va komplekslari, veterinariya-sanitariya, diagnostika davolash, endoparazit, dezinseksiya, dezinfeksiya

PROVISION OF VETERINARY-SANITARY SERVICES ON LIVESTOCK FARMS

*Samarkand State University of Veterinary
Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology
1st year graduate student*

Kenjayev Boburbek Khusainboy ogli

Abstract: Animal husbandry is one of the most important branches of agriculture and is of particular importance among various branches of the national economy. Animal husbandry provides the most necessary food for human life, milk, meat, eggs, honey and fish products. Depending on the quantity and quality indicators of these products produced in the country, one can think about the well-being of the country's population.

Key words: cattle breeding, animal husbandry, farms and complexes, veterinary-sanitary, diagnostic treatment, endoparasite, disinsection, disinfection

KIRISH

Qoramolchilik - chorvachilikning asosiy sohalaridan biri, aholini go'sht, sut mahsulotlari hamda yengil sanoatni teri va boshqa xom ashyo bilan ta'minlaydi. qoramol chiqindisi bo'lgan go'ng dehqonchilikda yerlar unumdorligini oshirishda keng qo'llaniladi (ba'zi mamlakatlarda qoramoldan ish hayvoni sifatida foydalaniladi). Qoramolchilik xo'jalik tarmog'i sifatida yovvoyi qoramol turlari xonakilashtirilgan paytdan paydo bo'lgan. Dastlab qoramoldan go'shti uchun hamda ish hayvoni sifatida foydalanilgan. Sut iste'mol qilina boshlagach, odamlar undan yog', pishloq va boshqa mahsulotlar tayyorlashni o'rgandilar, natijada sut Qoramolchilikining ahamiyati oshdi, sut sanoati shakllandi.

Chorvachilik ferma va komplekslarida parvarishlanayotgan qishloq xo'jalik hayvonlari va parrandalarini hamda ferma va komplekslarda ishlayotgan xodimlarni, qolaversa butun aholini chetdan yuqumli kasalliklarning kirib qolishi va tarqalishi havfining oldini olish uchun ishlab chiqarish jarayonida ushbu kasalliklarga qarshi veterinariya-sanitariya, diagnostika davolash va profilaktika tadbirlarini doimiy ravishda o'tkazish davr talabi hisoblanadi. Chorvachilik ferma va komplekslarida yuqumli kasalliklarning paydo bo'lishi va tarqalishining oldini olish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim. 1. Chorvachilik ferma va komplekslari atrofini doimiy ravishda toza-ozoda saqlash orqali ishlab chiqarishning muvoffaqiyatli tashkil etish, fermalarda endo va endoparazitlarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan biologik siklni uzib qo'yish va binolar ichida mikroorganizmlar miqdorini keskin kamaytirish mumkin. 2. Chorvachilik ferma va komplekslarida bundan tashqari doimiy reja asosida dezinfeksiya, dezinseksiya va derotizasiya ishlarini olib borish zarur. Dezinfeksiya bu yuqumli kasalliklarning oldini olish va ularni tugatishiga qaratilgan chora-tadbir. Chorvachilik binolari, bino ichidagi

foydalaniladigan barcha jihozlar, buyumlar, chorva hayvonlari, chorvachilikda foydalaniladigan barcha transport vositalari kasal hayvonlar va ular chiqaradigan najas va ifloslangan yer, ishlovchi xodimlar va ularning kiyim kechaklari, ular foydalanadigan buyum va jihozlar dezinfeksiya qilinadi.

O'tkaziladigan barcha chora-tadbirlar maqsadiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi: 1. Proflaktika; 2. Majburiy proflaktika. Shartli patogen mikroblarni yoki mikroblar tarqatuvchi hayvonlar chiqaradigan patogen qo'zg'atuvchilarni yo'qotish yoki zararsizlantirish maqsadida o'tkaziladi. Bunday dezinfeksiya chorvachilik ferma va komplekslarida eng asosiy yumushlardan biri hisoblanadi, chunki bu ish o'z vaqtida amalga oshirilmasa chorvachilik ferma va komplekslarida turli xil kasalliklar tarqatuvchi mikroblar rivojlanib iqtisodiy jihatdan juda katta falokatli oqibatlarini olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu tadbirlarni muntazam ravishda juda puxta o'tkazish lozim. Majburiy dezinfeksiya u 2 xil bo'ladi. 1. Kundalik (joriy); 2. Oxirgi (yakunlovchi). Kundalik (joriy dezinfeksiya kasallik paydo bo'lgandan boshlab toki u tugatilguncha, har bir yuqumli kasallik uchun belgilangan muddatda o'tkaziladi. Oxirgi (yakunlovchi) dezinfeksiya esa yuqumli kasallik tugatilgandan keyin, karantin bekor qilinishdan oldin o'tkaziladi.

Barcha chorvachilik ferma va komplekslari qurilishi batamom tugatilgandan so'ng ishlab chiqarish zonasida joylashgan barcha bino va inshootlar ishga tushirilishidan oldin dezinfeksiya qilinishi shart. Dezinfeksiyalash uchun quyidagi preparatlardan foydalaniladi. Formaldigitning 2 % li eritmasi hamda o'yuvchi natriyning 2 % li eritmasi. Yopiq binolar ishga tushirilishidan oldin formalin aerazolari (formaldagitning 36- 40 % li eritmasida foydalaniladi. Eritma binoning 1 m³ hajmiga 20 ml dan to'g'ri kelishi kerak. Dezinfeksiyalashdan oldin binodagi barcha eshik deraza va oynalar yaxshilab yopilgan bo'lishi shart.

XULOSA VA MUNOZARA

Mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim bo'ladi. Birinchi navbatda chorva hayvonlarini to'la qiymatli

oziqlantirishni tashkil etish. Buning uchun xo'jaliklarda mustahkam yemxashak zaxirasini yaratishdan iborat bo'lib, bu masalani amalga oshirish uchun ozuqabop ekinlarning hosildorligini oshirish, almashlab ekish, oraliq va takroriy ekinlarni ekishdan unumli foydalanish, tuproq unumdorligini oshirish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash orqali har gektar ekin maydonidan 140- 160 ozuqa birligida hosil olishni ta'minlash zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. T.X. Ikromov. "Chorvachilik asoslari". Darslik. O'qituvchi 1996 yil.
2. Do'squlov S. va boshqalar. "Chorva mollarini urchitish" O'quv qo'llanma. Toshkent "Mehnat" 1993 yil.
3. U.Sh.Ballasov, R.H.Hamrokulov va boshqalar. "Chorvachilikdan amaliy mashg'ulotlar" O'quv qo'llanma. T. 1999 yil.
4. I.M.Maqsudov, O.R.Kuchchiyev, U.Xodjayev "Chorvachilik asoslari" fanidan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun uslubiy qo'llanma Toshkent 2013 y.
5. T.Sh.Akmalxonov., S.Sh.Isamuxamedov., U.T.Xodjayev., B.Sh.Yusupov. "Chorvachilikdan amaliy mashg'ulotlar" O'quv qo'llanma. Toshkent - 2009 yil.
6. Marlen Felius, Peter A. Koolmess, Bert Theunissen. On the Breeds of Cattle Historic and Current Classifications 2011 Tutorial
7. Stecen Lesson and J.O.Summers. Broiler Breeder. Production Kanada 2011 Textbook
8. Rosalee Sinn, Paul Rudenberg, Barbara Carter. Raising CGoats for Milk and Meat. 2008 Textbook
9. N.I. Kulikova, V.A. Kuznetsov, O.N. Yeryomenko Основы разведения сельскохозяйственных животных и частная зоотехния. практикум Krosnodar 2013 g.